

Guía N°5

Preparando el muestreo de interacciones bióticas

Rango etario 10 a 14 años

Guía N°5

Preparando el muestreo de Interacciones bióticas

¡Se acerca el día!

Rango etario 10 a 14 años

¿Qué haremos hoy?

Conoceremos la metodología de muestreo de interacciones bióticas que aplicaremos en la playa más cercana a nuestro colegio.

Se acerca el día de realizar nuestro muestreo de interacciones bióticas. Hasta el momento sabemos que investigaremos la relación de basura con la biota marina, pero... **¿Cómo lo haremos?!**

Recuerda que...

Tú y todos(as) los(as) miembros de la Red ReCiBa, serán pioneros(as) en la investigación científica de las interacciones bióticas. Cada nuevo registro, será un gran aporte para la ciencia.

Todas las observaciones que tengas durante el muestreo en la playa serán muy valiosas para fortalecer nuestra investigación colaborativa. De igual forma, siempre debes tener en cuenta ser muy cuidadoso(a) y riguroso(a) en cada etapa que desarrollemos.

Preparando el muestreo de interacciones bióticas

A continuación, revisaremos el “**manual del buen muestreador**”, para el muestreo de la guía 6 en la playa y cualquier aplicación de metodología científica en terreno. Lee con atención los siguientes consejos.

Un(a) buen(a) muestreador(a) debe:

- 1 Preparar y estudiar la metodología que aplicará en terreno, resolviendo en lo posible, la mayoría de sus dudas.

- 2 Definir y reconocer el área de muestreo.

2

- 3 Conocer con antelación las condiciones meteorológicas del día y sitio del muestreo, preparándose con el equipamiento necesario.

- 4 Realizar una lista con cada uno de los materiales que necesitas conseguir para el muestreo y registro de los datos, por ejemplo: planillas, etiquetas, lápices y cámara fotográfica.

4

- 5 Seguir al pie de la letra cada paso de la metodología. Deben ser muy rigurosos(as) al momento de coleccionar muestras.

- 6 Ser excelentes observadores, estar atento(a) con todos sus sentidos, dispuestos a trabajar y ayudar a sus compañeros.

6

- 7 Corroborar que ha coleccionado todas las muestras necesarias para el posterior análisis.

Preparando el muestreo de interacciones bióticas

ACTIVIDAD 1: ¿Cómo realizar el muestreo de interacciones bióticas?

Proyecten el video en el que se explica cómo realizar de forma óptima el muestreo de interacciones bióticas.

ACTIVIDAD 2: Simulemos el muestreo.

Ya conocimos la manera óptima de aplicar el muestreo y siguiendo “**manual del buen muestreador**” prepararemos y simularemos la metodología que desarrollaremos en terreno. Para esto, sigan las siguientes indicaciones:

1. Su profesor(a) repartirá por el suelo fichas que representarán la basura que pueden encontrar en la playa. Cada ficha tendrá una simbología que representa:

Botella

Botella con rastro de adherencia

Botella con rastro de mordida

Vidrio

Vidrio con rastro de adherencia

Biota enredada

- Pueden encontrar otro tipo de basuras, como telas, metal, etc.

2. Formen grupos de 2 a 4 estudiantes y asignen una letra por grupo (A,B,C,...etc).

Guía N°5

Preparando el muestreo de interacciones bióticas

ACTIVIDAD 2: Simulemos el muestreo.

- Organicen todos los grupos para cubrir la zona de la “playa”. En este caso, el lugar donde haya preparado su profesor. Puede ser sala de clases, patio de la escuela u otro espacio a elección.
- Cada grupo debe recoger **20** fichas (basura) al azar.
- Separen las fichas de acuerdo a las siguientes categorías:

Plásticos y goma

Vidrios

Metal

Madera procesada

Restos de comida

Telas

Papel y cartón

Otros / No identificados

- Ahora, por cada categoría, cuenten cuántos objetos de basura tiene o no rastros de interacciones bióticas. Registren sus resultados en la tabla de la siguiente página.

Preparando el muestreo de interacciones bióticas

ACTIVIDAD 2: Simulemos el muestreo.

¿Cuántos objetos de cada tipo de basura tienen rastros de interacciones bióticas? Anoten las cantidades en la tabla.

Recuerden los símbolos...
Algunos objetos pueden presentar solo una interacción, pero otros más de una.

Biota adherida o bioincrustación

Marcas de mordidas

Biota enredada

	TOTAL (N°)	Basura sin Rastros (n°)	Basura con rastros de interacción biótica			
						Más de 1 rastros
Plásticos y goma						
Vidrio						
Metal						
Madera procesada						
Restos de comida						
Telas						
Papel y cartón						
Otro / No identificado						

(*) El plumavit-Icopor-Durapax-Plumafón-Espumafón-Tecnopor-Duraport-Estereofón-Poroplás-Foam-Unicel se incluye en la categoría de plásticos y gomas.

Los pasos anteriores son los que se aplicarán en la próxima guía “El día del muestreo”. Pueden conservar sus grupos de trabajo y preparar los materiales para la salida a la playa.

Preparando el muestreo de interacciones bióticas

ACTIVIDAD 3: Antes de terminar

Contesta las siguientes preguntas de forma individual (lo que tú piensas y no lo que piensan los demás). Al finalizar, **entrega esta hoja a tu profesor(a)**.

1. ¿Cree que el trabajo que va a realizar es importante para la ciencia?

Sí_____ /No_____ porque_____

2. ¿Para qué sirve el muestreo de interacciones? (Marque una opción)

- a) Para aprender
- b) Para saber cuánta basura tiene interacciones bióticas
- c) Para conocer qué tipos de interacciones se encuentran en playas de mi localidad
- d) Para investigar cuánta basura hay en la playa
- e) a, b y c son correctas

3. ¿Se siente preparado(a) para hacer el muestreo de interacciones bióticas en la playa de su localidad?

4.- Escriba el objetivo de la investigación.
